

NITROZO-R-TUZI REAGENT YORDAMIDA Mn (II) IONINI ANIQLASH

¹N.K. Madusmanova

²G.U. Miradxamova

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti,
nazira.imomova@mail.ru

²I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14586329>

Marganets – bu organizmda oz miqdorda mavjud bo'lgan elementdir. U asosan suyaklar, jigar, buyraklar va oshqozon osti bezida mavjud. Marganets organizmga biriktiruvchi to'qima, suyaklar, qon ivish omillari va jinsiy gormonlar hosil bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, u yog 'va uglevod almashinuvida, kaltsiyning so'rilishida va qon shakarini tartibga solishda rol o'ynaydi. Marganets miya va asab faoliyatini normal ishlashi uchun ham zarurdir.

Marganets yer qobig'ida turli shakllarda quruqlik va suv muhitida juda ko'p bo'lgan mikroelementdir. Yer usti suvlarida yuqori darajadagi toksiklik mavjudligi sababli, suvdagi organizmlarda yuqori darajadagi toksik reaksiyalarni namoyon qiladi. Marganets er yuzida tabiiy ravishda oksidlar, sulfatlar, karbonatlar va boshqalar ko'plab minerallar tarkibida uchraydi. Ushbu metallning miqdori ortib ketishi turli salbiy ta'sirlarga neyrotoksiklik tasir bilan bog'liq bo'lgan turli alomatlariga, jumladan kognitiv funktsiya, Parkinson kasalligi, manganizm, distoni va o'simliklarda barg xlorozi va nekrotik barg dog'lari kabi alomatlariga olib kelishi mumkin. Marganets suv havzalariga tuproq eroziyasi, tog'-kon sanoati va insonning ko'plab faoliyati natijasida kiradi, yani suv havzalari marganes bilan ifloslanadi. Zararlilik hususiyati bir necha jihatlariga, jumladan, miqdorga, ta'sir qilish yo'liga, turga va insonning ovqatlanish holatiga bog'liq. Ushbu elementni ko'plab inson organlariga zarar etkazadigan tizimli toksikant deb hisoblash mumkin[1].

Hayot bosqichlari	Yosh	Erkaklarda (mg/kun)	Ayollarda (mg/kun)	Adabiyot
Chaqaloqlar	0-6 oy	0,003	0,003	[2]
Chaqaloqlar	1-12	0,6	0,6	
Bolalar	1-3yosh	1,2	1,2	
Bolalar	4-8yosh	1,5	1,5	
Bolalar	9-13yosh	1,9	1,6	
O'smirlar	14-18 yosh	2,2	1,6	
Katta odamlarda	19 va undan yuqori	2,3	1,82	
Xomiladorlar	Barcha yoshdagi	-	2,0	
Emiziklilar	Barcha yoshdagi	-	2,6	

Kunlik marganesga bo'lgan extiyoj oziq-ovqat mahsulotlaridan erkaklar 2,1-2,3mg/sutka, ayollar 1,6-1,8 mg/sutkani tashkil qiladi [3]. Ichimlik suvidagi marganets darajasi 1-100 mkg / l orasida o'zgarishi mumkin, ko'pincha bu ko'rsatkich 10 mkg / l dan oshmaydi ruxsat etilgan maksimal konsentratsiya 0,05 mg (50 mkg) / l ni tashkil qiladi [4].

Biroq, ratsionda juda ko'p marganets bo'lishi tana to'qimalarida marganetsning ko'payishiga olib kelishi mumkin. Marganetsning anormal konsentratsiyasi miyadagi, ayniqsa bazal ganglionlarda, Parkinson kasalligiga o'xshash nevrologik kasalliklar bilan bog'liq. Hayotning dastlabki davrida marganetsning yuqori yoki past darajasi nerv sistemasini rivojlanishga ta'sir qilishi mumkin. maktab o'quvchilarida marganetsning ko'tarilgan darajasi yomon kognitiv faoliyati bilan ham bog'liq. Organizmda Marganes mikro elementining miqdori kamayib ketishi Osteoporoz, Artrit, Tushkunlik, qandli diabet, epilepsiya kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida aniq ma'lumotlat yo'q bo'lsa ham ammo shu kasalliklarga uchragan bemorlarda marganesni miqdori kam ekanligi tekshiruvlar isbotladi [5].

Mn(II) ionlarini tez va samarali aniqlash tibbiyot, farmakologiya, biologiya, kimyo va texnologiya sohasida muhim vazifa hisoblanadi. Uni aniqlashning mavjud usullari qimmat, samarasiz va vaqt talab etadi. Ushbu tadqiqot Marganes ionlarini aniqlash uchun yangi, yuqori samarali va selektiv analitik reagentni taqdim etadi. PPD matritsada (polietilen poliamid-poliakrilonitril) immobilizatsiyalangan organik reagentning (kupferon) analitik xossalari sorbsiya-spektrofometrik usul bo'yicha Mn (II) ionlarini aniqlashda IQ spektrometriya usullari bilan o'rganildi.

Zamonaviy dunyoda ishlab chiqarish darajasi jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda, bu esa og'ir zaharli moddalar konsentratsiyasining atrof-muhit obyektlarida oshishiga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan ekologik ifloslantiruvchi moddalarni aniqlashning ishlab chiqilgan usullarning metrologik va analitik tavsiflariga talablar ortib bormoqda.

Selektiv, sezgir va ekspress usullarni, shu jumladan sorbsion spektroskopik usullarni ishlab chiqish, yaratish va rivojlantirish bo'yicha ko'pgina ishlar qilinmoqda. Respublikamizda kimyo sanoatini rivojlantirishda atrof-muhit obyektlari tarkibidagi og'ir toksik metallarni aniqlashning sorbsion spektroskopik usullarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olib borilayotgan dasturiy chora-tadbirlar asosida mazkur yo'nalishda ma'lum yutuqlarga erishilgan, ayniqsa, oqava suvlar, chiqindi va oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini sifat va miqdoriy nazorat qilish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, organik reagentlarni immobilizatsiya yordamida atrof-muhitning turli obyektlarida metall ionlarini aniqlash uchun yangi sorbsion-spektroskopik usullar ishlab chiqilmoqda.

Marganes (Mn^{2+}) konsentratsiyasini nazorat qilish elektrolitik marganets sanoatida mahsulot sifati uchun muhim ahamiyatga ega. An'anaviy Mn^{2+} aniqlash usullari murakkab va reaktivlarni talab qilishi bu esa ishni sekinlashtiradi va moddani ifloslantiradi. Elektrolitlardagi Mn^{2+} miqdorini aniqlashning yangi tez va ekologik toza usulini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega. Mn^{2+} konsentratsiyasini zararli reagentlardan foydalanmasdan UV-Vis absorbsiyasini xarakterli cho'qqilardan to'g'ridan-to'g'ri, tezkor o'lchash yo'li bilan aniqlash mumkin, bu elektrolitik marganets sanoatida tezkor aniqlash usuli sifatida bunday o'lchovni qo'llashni osonlashtiradi. Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan usul elektrolitik marganets sanoatida konsentratsiyani tahlil qilishda ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish bilan birga aniqlash tezligini oshirish maqsadiga erishishga yordam beradi. Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan usul elektrolitik marganets sanoatida konsentratsiyani tahlil qilishda ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish bilan birga aniqlash tezligini oshirish maqsadiga erishishga yordam beradi[5].

Ishning maqsadi tolali tashuvchida immobilizatsiya qilingan kupferon kationiga asoslangan organik reagent yordamida Mn (II) ionlarini aniqlashning aniq va sezgir usulini ishlab chiqishdan iborat.

Marganes komplekslanishning immobilizatsiyalangan reagent bilan reaksiyasi uchun maqbul shart-sharoitlar tanlandi, marganesni spektrofotometrik aniqlash imkoniyati ko'rsatildi, olingan ma'lumotlar turli omillarga (reagent konsentratsiyasi, immobilizatsiya vaqti, pH va h.k.) bog'liqligi aniqlandi.

Marganesni PPF tolasiga imobillangan nitrozo-R tuzi reagent bilan hosil qilgan kompleksi Raman spektroskopiya usuli bilan o'rganildi.

1-rasm. Imobillangan Nitrozo-R-tuzi.

2- rasm. Imobillangan Nitrozo-R-tuzi reagent bilan Mn(II) ioni hosil qilgan kompleks.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, marganes ionlarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan sorbsiya-spektrofometrik usullar analitik, metrologik va boshqa xususiyatlarda, intensivlik, soddalik, selektiv ta'sir va yuqori sezuvchanlik bo'yicha fotometrik usullardan ustun turadi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, reagentning tabiati va konsentratsiyasi aniqlanishi kerak bo'lgan metall ionlarining metrologik va analitik xususiyatlariga ta'sir qiladi. Analitik signalga asosan reagent, vaqt, muhitning tabiati ta'sir ko'rsatadi va ularning razryadlanishi natijasida sorbsiya-spektroskopik usulning sezuvchanligi va selektiv ta'sirini oshirishiradi. Imobillangan reagentlarning tarkibi va tuzilishini kvant-kimyoviy hisoblash orqali kompleksni taxminiy tuzilishi IQ spektroskopik usullari yordamida isbotlandi.

References:

1. Sudeshna Dey, Banismita Tripathy, M. Santosh Kumar, Alok Prasad Das Ecotoxicological consequences of manganese mining pollutants and their biological remediation// Environmental Chemistry and Ecotoxicology Volume 5, 2023, Pages 55-61 <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.01.001>
2. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Manganese. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, D.C.: National Academy Press; 2001:394-419. (National Academy Press)
3. Kies C. Bioavailability of manganese. In: Klimis-Tavantzis DL, ed. Manganese in health and disease. Boca Raton: CRC Press, Inc; 1994:39-58.
4. EPA Office of Water. Current Drinking Water Standards. Environmental Protection Agency, [Web page]. Available at: <http://www.epa.gov/safewater/mcl.html>. Accessed 9/14/06.
5. Pal PK, Samii A, Calne DB. Manganese neurotoxicity: a review of clinical features, imaging and pathology. Neurotoxicology. 1999;20(2-3):227-238. PubMed
6. Subhadarsini Mohanty, Ankuri Benya, Sujata Hota, M. Santhosh Kumar, Shikha Singh Ecotoxicity of hexavalent chromium and its adverse impact on environment and human health in Sukinda Valley of India: A review on pollution and prevention strategies// Environmental Chemistry and Ecotoxicology Volume 5, 2023, Pages 46-54 <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.01.002>